

Ф.С. АМИРХАНОВА, И.М. ТЕНЯКОВ

Технологии искусственного интеллекта: содержание и особенности применения в российской экономике*

Аннотация. В современной экономике технологии искусственного интеллекта получают все более широкое распространение. Однако ряд вопросов, связанных с развитием данных технологий, остается нерешенным. В частности, дискуссионным является определение технологии искусственного интеллекта, ее разграничение с другими технологиями. Существуют различные подходы к оценке экономических эффектов данных технологий. Указанные вопросы способствуют актуализации проблематики технологий искусственного интеллекта и их экономических следствий в научных исследованиях. В статье рассматриваются эти вопросы с акцентом на роль технологии искусственного интеллекта в российской экономике. Систематизируются подходы к определению технологии искусственного интеллекта. Показано, что в России данная технология пока еще не получила широкого распространения в компаниях. Отмечаются особенности применяемых российскими компаниями технологий искусственного интеллекта, их экономические эффекты, а также ограничения для дальнейшего развития данных технологий. Подчеркивается необходимость гармонизации технологий искусственного интеллекта с человеком как главной производительной силой экономики и общества.

Ключевые слова: технологии искусственного интеллекта, экономика России, экономическое развитие.

Abstract. Artificial intelligence technologies are becoming increasingly widespread in the modern economy. However, a number of issues related to the development of these technologies remain unresolved.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Амирханова Ф.С., Теняков И.М. Технологии искусственного интеллекта: содержание и особенности применения в российской экономике // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 77—91. DOI:

In particular, the definition of artificial intelligence technology and its distinction from other technologies are controversial. Various approaches to assessing the economic impact of these technologies exist. These issues contribute to the relevance of the topic of artificial intelligence technologies and their economic consequences in scientific research. This article examines these issues with an emphasis on the role of artificial intelligence technology in the Russian economy. Approaches to defining artificial intelligence technology are systematized. It is shown that this technology has not yet been widely adopted by companies in Russia. The article highlights the characteristics of artificial intelligence technologies used by Russian companies, their economic effects, and limitations to the further development of these technologies. The need to harmonize artificial intelligence technologies with humans as the primary productive force of the economy and society is emphasized.

Keywords: artificial intelligence technologies, Russian economy, economic development.

УДК 330.341
ББК 65.013

Введение

В настоящее время проблема экономических эффектов технологии искусственного интеллекта (далее — ИИ) становится крайне актуальной. Ряд исследователей (см., например, [18; 19; 21]) считают, что ИИ-технологии смогут преодолеть наблюдающиеся тенденции замедления темпов долгосрочного экономического роста, сокращения человеческого потенциала вследствие депопуляции и старения населения (особенно в развитых странах), переводя экономику на новый технологический уровень. В России развитие технологии ИИ также является одной из национальных целей. Как отметил президент России В.В. Путин, «для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета, поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта» [9]. Поставлена цель — повысить вклад в ВВП технологии ИИ до уровня более 11 трлн р. к 2030 г. [9]. Отметим, что данное число достаточно скромная, если учесть, что в 2024 г. ВВП России составил, по данным Росстата, 201,2 трлн р., т. е. к 2030 г. вклад ИИ в ВВП

обозначен на уровне, не превышающем 5%. Тем не менее даже такой скромный вклад по формальным количественным показателям, возможно, в реальности даст гораздо больший результат на качественном уровне. Что же из себя представляет технология ИИ и каковы текущие экономические результаты ее использования в России? Рассмотрим данные вопросы подробнее.

Искусственный интеллект: терминология и определения

Прежде всего необходимо определиться с терминологией ИИ.

В научных и экспертных кругах присутствует многообразие подходов к определению технологии ИИ. Одни подходы подчеркивают принципиальное отличие данной технологии от предыдущих, в то время как в других определениях делается акцент на более конкретные задачи, которые существующий ИИ способен решать.

Так, в докладе ЮНКТАД о технологиях и инновациях за 2025 г. [23] указывается что «ИИ — первая в истории технология, способная самостоятельно принимать решения и генерировать идеи», что отличает ее от традиционных технологий. В работе [19] ИИ определяется как «способность машины имитировать разумное поведение человека» или как «способность агента достигать целей в широком спектре сред» [19, 2]. В Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 124) дано следующее определение ИИ: «...комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений» [15].

Представленные определения относятся преимущественно к «сильному ИИ» (strong AI), однако такая технология ИИ пока не создана. Существующие технологии ИИ являются разновидностью «слабого ИИ» (weak AI, narrow AI). Под слабым ИИ понимается программа, предназначенная для решения одной задачи, пусть даже

весьма широкой, как, например, задача генерации (текста, изображения, программного кода и т. п.). Кроме того, широкие определения ИИ являются малопригодными, так как не содержат «четких критериев отнесения технологии к данной категории, что служит предпосылкой для выявления проблемных зон при оценке состояния и прогнозов данного сегмента» [10, 123].

В отличие от подхода, представленного в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, российский национальный стандарт ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект» определяет систему искусственного интеллекта в узком смысле как техническую систему, использующую одну или несколько моделей ИИ, которая порождает такие конечные результаты, как контент, прогнозы, рекомендации или решения для заданного набора определенных человеком целей [6]. ОЭСР также предлагает определение ИИ как узкого: «...система искусственного интеллекта — это машинная система, которая на основе полученных данных определяет, как генерировать выходные данные, такие как прогнозы, контент, рекомендации или решения, которые могут влиять на физическую или виртуальную среду, для достижения явных или неявных целей» [22]. По мнению директора AIRI И. Оселедеца, «искусственный интеллект — это совокупность технологий и интеллектуальных компьютерных программ. Их важная отличительная особенность состоит в том, что они способны улучшать качество своей работы, обучаясь на данных» [17].

Отсутствие единого и общепринятого понятия ИИ является широко обсуждаемой проблемой. «Прежде чем ИИ можно будет классифицировать, оценить и зарегистрировать, его необходимо определить. Это представляет собой серьезную проблему, учитывая сложность ИИ, его постоянное развитие и применение. Более того, ИИ часто не является самостоятельной технологией, а сосуществует с другими технологиями и часто встраивается в них, иногда сложным образом» [20]. Кроме того, само понимание термина «искусственный интеллект» также меняется со временем. По мере того как технология ИИ «начинает решать принципиально новый класс задач, ранее немыслимый, то критики перестают считать эти задачи интеллектуальными» [16, 123]. Поэтому в отсутствие единого определения ИИ довольно сложно классифицировать существующие технологии ИИ.

Хотя у каждой технологии ИИ есть своя область применения и конкретные задачи, зачастую существующие технологии представляют собой комбинации и приложения различных технологий. Таким образом, группировка систем ИИ по конкретным типам или технологиям не всегда возможна. Более того, разработка ИИ — это масштабная и непрерывная практика, в ходе которой постоянно появляются новые формы технологий ИИ. Кроме того, разработка ИИ может быть уникальной для своей отрасли из-за особенностей самого ИИ. Обладая чертами технологии общего назначения, ИИ может принимать различные формы — технической инфраструктуры (алгоритмов), этапа процесса производства, продукта для конечного пользователя [21].

Таким образом, существующие технологии ИИ, относясь к сфере «узкого ИИ», могут быть в самом общем виде определены как технологии, основанные на компьютерных программах, обучающихся на различных данных и предназначенных для решения широкого круга типичных задач.

Технологии искусственного интеллекта в российской экономике

В российской статистике пока еще отсутствует системный подход к сбору и анализу данных о распространенности технологий ИИ в экономике и эффектах, которые они оказывают. В частности, Росстат представляет подобную статистику лишь с начала 2020-х гг. и по ограниченному набору параметров. Различные аналитические центры представляют отдельные данные, позволяющие дать, как правило, косвенную оценку эффектов от использования технологии ИИ в экономике. Так, например, по оценкам аналитиков «Яков и Партнеры» и Альянса в сфере искусственного интеллекта [14], Россия в 2024 г., наряду с США, Израилем, Сингапуром, ОАЭ, была отнесена к странам, в которых созданы наиболее благоприятные условия для развития ИИ. В 2023 г. 20% крупных российских компаний использовали генеративный искусственный интеллект [8]. При этом большинство компаний (94%) в качестве ключевого эффекта от внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы отметили сокращение затрат.

В исследовании аналитиков указанной выше группы экономический эффект от ИИ в России оценивается к 2030 г. в диапазоне

7,9—12,8 трлн р., т. е. около 5,5% ВВП [5]. Это почти в два раза превышает предыдущие оценки (4,2—6,9 трлн р. до 2028 г.). Пересмотр оценок ожидаемого вклада ИИ в ВВП был обусловлен наблюдающейся ускоренной тенденцией развития технологий ИИ, в том числе генеративного, и их активным освоением со стороны бизнеса. Влияние ИИ на экономику прослеживается как через снижение издержек, так и посредством создания добавленной стоимости в ходе оптимизации бизнес-процессов, разработки новой продукции и новых бизнес-моделей. По видам технологий ИИ наиболее значимый вклад в экономику, по оценкам экспертов, будет вносить генеративный ИИ (до 1,6—2,7 трлн р. к 2030 г.), а также компьютерное зрение, по отраслям лидерство в использовании ИИ сохранится в уже цифровизированных видах деятельности (электронная коммерция, телекоммуникации, медиа, информационные технологии).

Однако приводимая Росстатом статистика свидетельствует, что количество компаний, активно использующих технологии ИИ, остается незначительным. На основе данных Росстата авторами были рассчитаны относительные показатели — доли компаний, использующих технологию ИИ, по видам экономической деятельности и по федеральным округам России (табл. 1 и 2).

Как следует из анализа табл. 1, в среднем в России только 0,5% предприятий используют технологии ИИ. Наибольшее использование по видам деятельности — финансы и страхование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, инфраструктурное обеспечение (обеспечение электроэнергией, газом, паром и т. д.). Минимальное использование — в сфере операций с недвижимостью и строительстве. Обработывающая промышленность также не является ведущим пользователем технологий ИИ, использование данных технологий в этой сфере даже ниже, чем в сфере добычи полезных ископаемых. При этом для большинства видов экономической деятельности наблюдался всплеск доли предприятий, использовавших технологии ИИ в 2022 г., однако это может быть вызвано причинами, не связанными с ИИ: изменением геополитической ситуации, реструктуризацией российской экономики и изменением численности предприятий.

Таблица 1

Доля организаций, использовавших технологии ИИ в России, по видам экономической деятельности (в %)

Вид экономической деятельности	2021	2022	2023	2024
<i>Всего по экономике</i>	<i>0,51</i>	<i>0,63</i>	<i>0,47</i>	<i>0,47</i>
А. Сельское хозяйство	0,25	0,41	0,21	0,17
В. Добыча полезных ископаемых	0,54	0,66	0,40	0,42
С. Обрабатывающие производства	0,29	0,42	0,28	0,28
Д. Обеспечение электроэнергией, газом, паром	1,13	1,45	1,32	1,46
Е. Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	0,50	0,95	0,61	0,56
Ф. Строительство	0,04	0,08	0,05	0,05
Г. Торговля, ремонт	0,90	1,01	0,82	0,87
Н. Транспортировка и хранение	0,34	0,41	0,31	0,31
І. Гостиницы и рестораны	0,43	0,19	0,12	0,08
Ј. Информация и связь	1,21	1,21	1,07	1,23
К. Финансы и страхование	3,50	2,20	2,03	1,99
Л. Операции с недвижимым имуществом	0,10	0,16	0,13	0,07
М. Деятельность профессиональная, научная и техническая	0,25	0,41	0,30	0,30
Н. Деятельность административная и сопутствующие услуги	0,22	0,31	0,21	0,19
О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности	1,24	2,39	1,45	1,20
Р. Образование	0,15	0,18	0,15	0,19
Q. Здравоохранение и социальные услуги	0,67	1,29	0,82	0,95
Р. Культура, спорт, досуг и развлечения	0,76	1,63	0,83	0,73

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата [11].

Таблица 2

**Доля организаций, использовавших технологии ИИ в России,
по федеральным округам (в %)**

Федеральный округ (регион)	2021	2022	2023	2024
Центральный ФО	0,53	0,64	0,47	0,47
в том числе г. Москва	0,21	0,31	0,23	0,27
Северо-Западный ФО	0,43	0,56	0,38	0,39
в том числе г. Санкт- Петербург	0,20	0,34	0,23	0,25
Южный ФО	0,61	0,81	0,59	0,50
Северо-Кавказский ФО	0,62	0,93	0,76	0,73
Приволжский ФО	0,50	0,63	0,50	0,53
Уральский ФО	0,57	0,52	0,43	0,43
Сибирский ФО	0,46	0,52	0,38	0,43
Дальневосточный ФО	0,46	0,60	0,45	0,44

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата [11].

По федеральным округам (табл. 2) вариация доли предприятий, использующих технологии ИИ, также наблюдается, хотя и менее выражена, чем при анализе по видам экономической деятельности. Отметим, что в крупных городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — указанная доля даже ниже, чем по соответствующим округам или по экономике страны в целом. По наибольшим значениям выделяется Северо-Кавказский федеральный округ.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ отмечают, что в 2024 г. среди используемых технологий ИИ в России преобладали технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение. В сфере торговли 87,5% организаций, применяющих ИИ, использовали данные технологии. Напротив, технологии обработки звука (в частности, распознавание и синтез речи) применяются, главным образом, в сфере информации и связи (67,6% организаций данного вида деятельности,

использовавших ИИ). Технологии обработки текста, поддержки принятия решений, повышения эффективности ИИ наиболее востребованы в финансовом секторе (84,2, 66,2 и 69,8% организаций, использовавших ИИ, соответственно) [2].

Согласно опросу организаций, применявших технологии ИИ, в 2024 г. около половины компаний отметили в качестве главного результата повышение качества и эффективности производственного процесса. При этом треть компаний отметила также рост доходов и числа клиентов как положительный результат от использования ИИ. 20% организаций отметили такие положительные следствия использования технологии ИИ, как повышение производительности труда и рост качества продукции. Только 15% компаний отметили в качестве следствия использования технологии ИИ снижение численности работников, а 63% организаций данный эффект не зафиксировали. Такие эффекты, как снижение себестоимости продукции, повышение безопасности труда, сокращение сроков выхода продукции на рынок, компаниями отмечаются в незначительной степени. Также около половины организаций отмечают, что не испытывают потребности в технологиях ИИ [1].

В исследовании [13] показано, что эффективность внедрения ИИ в целом остается пока еще невысокой. Технология ИИ лишь в отрасли торговли может считаться достаточно эффективной. В промышленности ее внедрение возможно для решения узкопрофильных задач, при этом следует учесть ряд побочных отрицательных последствий.

В региональном аспекте, как отмечается в работе [4], в 2022 г. произошло сокращение существенного разрыва между регионами-лидерами и остальными по распространению использования технологии ИИ — как за счет замедления роста в регионах-лидерах, так и за счет ускорения развития отстающих регионов. При этом наибольшее использование технологий ИИ наблюдается в регионах с высоким уровнем экономического развития.

Факторы, сдерживающие внедрение технологий ИИ в России

Российские исследователи указывают на ряд факторов, сдерживающих внедрение технологий ИИ российскими организациями. Так, согласно исследованию экспертов ВШЭ, ключевыми препят-

ствиями для внедрения ИИ организациями являются высокие затраты, недостаточный уровень развития ИКТ-инфраструктуры организации, нехватка средств для привлечения квалифицированных кадров, сложность интеграции технологий ИИ в производственные и бизнес-процессы организации, дефицит массивов данных, необходимых для работы с ИИ, а также их низкое качество [1].

Эксперты указывают и на такой сдерживающий фактор развития технологий ИИ в России, как ограниченный доступ к вычислительным ресурсам. Например, большие языковые модели (LLM) от «Яндекса» и «Сбера» существенно отстают от зарубежных аналогов, в частности от «DeepSeek», из-за ограниченных финансовых ресурсов и действующих санкций, затрудняющих доступ к вычислительным мощностям и приводящих к увеличению цен на оборудование [7].

Ключевым фактором, ограничивающим возможности развития технологий ИИ, является наличие свободных энергетических мощностей, поскольку ИИ требует больших объемов электроэнергии. Так, для функционирования центров обработки данных (ЦОДов), играющих ключевую роль в развитии ИИ, требуется большое количество электроэнергии. Например, в 2024 г. «ЦОДы в США потребляли порядка 5% электроэнергии, производимой в стране, или 178 тераваттчасов. Прогноз на этот год — 224 ТВт/ч: столько в год нужно целой Испании. До конца десятилетия аналитики видят рост до 600 ТВт/ч — столько электроэнергии в год проедает Южная Корея» [12].

И здесь Россия, обладая богатыми запасами энергоресурсов, имеет потенциальные возможности выйти на лидирующие позиции по развитию собственных технологий ИИ. Президент России В.В. Путин поставил цель построения менее чем за двадцать лет на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке 38 атомных энергоблоков, чья «суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации» [9]. Это позволит России «последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта» [9].

В заключение следует отметить, что, несмотря на развитие технологий ИИ, роль человека как главной производительной силы экономики сохраняется и даже возрастает. Задачи, которые требуют

творческого подхода и не могут быть автоматизированы, по-прежнему остаются в ведении человека. Как отмечают А.А. Акаев и В.А. Садовничий [3], движущей силой экономического развития даже в цифровой экономике остается симбиоз человека и «умных машин» (включая ИИ). Необходимо повышение уровня и качества человеческого капитала, что позволит реализовать потенциал цифровых технологий в росте производительности труда. Разработчикам «умных машин» необходимо добиваться, чтобы они были дружелюбны к людям и служили усовершенствованию и дополнению человеческого труда, усилению его когнитивной способности. В этой связи отметим доклад ЮНКТАД о технологиях и инновациях за 2025 г. [23], в котором показано, что стремительное развитие ИИ опережает создание регуляторных механизмов со стороны правительств. Существующее в мире цифровое неравенство может усилиться с развитием ИИ. В докладе предлагается перенести акцент с развития технологий на человека. Технологии ИИ должны дополнять, а не вытеснять человека из производства. Необходимо внедрение принципов инклюзивности в развитие ИИ, что подразумевает обеспечение справедливого распределения выгод между странами, компаниями и работниками от развития технологий ИИ. Для этого необходимо укреплять широкое международное сотрудничество [23].

Технологии ИИ в значительной степени оптимизируют существующие процессы, а не создают фундаментально новые технологические парадигмы. Современные ИИ-модели являются мощными интерполяторами и комбинируют то, что уже есть в их обучающих данных. ИИ эффективно решает проблему обработки огромного массива накопленной научной информации, но по своей природе не способен к нелинейным, интуитивным скачкам, необходимым для смены научных парадигм. Если в цифровой среде ИИ может действовать как катализатор экспоненциального роста, то прогресс в физическом мире ограничен не скоростью вычислений, а фундаментальными законами природы, свойствами физических, химических и биологических систем. Отсутствие полного понимания работы человеческого мозга означает невозможность создать «суперинтеллект», а значит, человек, а не ИИ и в обозримом будущем остается главной производительной силой и генератором фундаментальных идей.

Литература

1. *Абашкин В.Л., Ковалева Г.Г.* Применение искусственного интеллекта в российских компаниях. М.: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2025: URL: <https://issek.hse.ru/news/1083541394.html> (дата обращения: 05.12.2025).
2. *Абашкин В.Л., Ковалева Г.Г.* Распространение искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы. М.: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2025): URL: <https://issek.hse.ru/news/1091369132.html> (дата обращения: 05.12.2025).
3. *Акаев А.А., Садовничий В.А.* Человеческий фактор как определяющий производительность труда в эпоху цифровой экономики // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. С. 45—58. DOI: 10.47711/0868-6351-184-45-58.
4. *Варламова Ю.А., Корнейченко Е.Н.* Искусственный интеллект в российских регионах // Russian Journal of Economics and Law. 2024. № 18 (3). С. 641—662. DOI:10.21202/2782-2923.2024.3.641-662.
5. Внедрение ИИ может принести российской экономике до 13 трлн руб. к 2030 г.: URL: <https://yakovpartners.ru/publications/ai-2025/> (дата обращения: 06.12.2025).
6. ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». М.: Российский институт стандартизации, 2024.
7. *Грамматчиков А.* Роботу заплатили в тысячу раз меньше // Монокль. 2025. № 8. С. 28—30.
8. Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы: URL: <https://yakovpartners.ru/publications/ai-future/> (дата обращения: 11.12.2025).
9. Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта»: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/78498> (дата обращения: 13.12.2025).
10. *Матраева Л.В., Васютина Е.С., Башина О.Э.* Методологические проблемы развития информационно-аналитической инфраструктуры для оценки состояния и прогнозирования сферы искусственного интеллекта // Проблемы прогнозирования. 2024. № 1 (202). С. 116—131. DOI: 10.47711/0868-6351-202-116-131.
11. Наука, инновации и технологии: Цифровые технологии // Росстат: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения: 30.11.2025).

12. *Огородников Е.* Газовая «посадка»: есть три стула // Монокль. 2025. № 47: URL: <https://monocle/2025/47/gazovaya-posadka-yest-tri-stula> (дата обращения: 20.01.2026).
13. *Попов В.В.* Влияние применения искусственного интеллекта на различные отрасли экономики России. // Прикладная статистика и искусственный интеллект. 2024. Т. 1. № 2. DOI: 10.62302/ASAI.2024.2.2.006.
14. Регулирование генеративного ИИ: URL: <https://yakovpartners.ru/publications/gen-ai-regulation/> (дата обращения: 15.12.2025).
15. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (дата обращения: 06.11.2025).
16. *Фролов И.Э., Киселев В.Н.* Искусственный интеллект как драйвер прорывных технологий: глобальные тренды и уроки для России // Проблемы прогнозирования. 2025. № 3 (210). С. 122—134. DOI: 10.47711/0868-6351-210-122-134.
17. *Шуртина А.* Усиление возможностей человека: профессор РАН рассказал о дальнейшем развитии ИИ. 25.02.2024: URL: <https://russian.rt.com/science/article/1277088-intervyu-iskusstvennyi-intellekt> (дата обращения: 05.01.2026).
18. *Acemoglu D., Restrepo P.* The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment // *American Economic Review*. 2018. Vol. 108. Iss. 6. P. 1488—1542. DOI: 10.1257/aer.20160696.
19. *Aghion P., Jones B., Jones C.* Artificial Intelligence and Economic Growth // NBER Working Paper. 2017. No. 23928. DOI: 10.3386/w23928.
20. Draft guidance note on «Recording Artificial Intelligence in the national accounts». 2021. SNA/M3.21/7.1: URL: <https://clck.ru/35cxbd> (дата обращения: 05.12.2025).
21. *Gonzales J.T.* Implications of AI Innovation on Economic Growth: a Panel Data Study // *Journal of Economic Structures*. 2023. No 12(1). DOI: 10.1186/s40008-023-00307-w.
22. OECD AI Principles overview: URL: <https://oecd.ai/en/ai-principles> (дата обращения: 06.10.2025).
23. Technology and Innovation Report. Inclusive Artificial Intelligence for Development. 2025 / UNCTAD, Geneva, 2025.

References

1. *Abashkin V.L., Kovaleva G.G.* Primenenie iskusstvennogo intellekta v rossijskikh kompaniyah. M.: ISIEZ NIU VSHE, 2025: URL: <https://issek.hse.ru/news/1083541394.html> (data obrashcheniya: 05.12.2025).
2. *Abashkin V.L., Kovaleva G.G.* Rasprostranenie iskusstvennogo intellekta v otraslyah ekonomiki i social'noj sfery. M.: ISIEZ NIU VSHE, 2025): URL: <https://issek.hse.ru/news/1091369132.html> (data obrashcheniya: 05.12.2025).
3. *Akaev A.A., Sadovnichij V.A.* Chelovecheskij faktor kak opredelyayushchij proizvoditel'nost' truda v epohu cifrovoj ekonomiki // Problemy prognozirovaniya. 2021. № 1. S. 45—58. DOI: 10.47711/0868-6351-184-45-58.
4. *Varlamova YU.A., Kornejchenko E.N.* Iskusstvennyj intellekt v rossijskikh regionah // Russian Journal of Economics and Law. 2024. № 18 (3). S. 641—662. DOI:10.21202/2782-2923.2024.3.641-662.
5. Vnedrenie II mozhet prinesti rossijskoj ekonomike do 13 trln rub. k 2030 g.: URL: <https://yakovpartners.ru/publications/ai-2025/> (data obrashcheniya: 06.12.2025).
6. GOST R 71476-2024 «Iskusstvennyj intellekt. Koncepcii i terminologiya iskusstvennogo intellekta». M.: Rossijskij institut standartizacii, 2024.
7. *Grammatchikov A.* Robotu zaplatili v tysyachu raz men'she // Monokl'. 2025. № 8. S. 28—30.
8. Iskusstvennyj intellekt v Rossii — 2023: trendy i perspektivy: URL: <https://yakovpartners.ru/publications/ai-future/> (data obrashcheniya: 11.12.2025).
9. Konferenciya «Puteshestvie v mir iskusstvennogo intellekta»: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/78498> (data obrashcheniya: 13.12.2025).
10. *Matraeva L.V., Vasyutina E.S., Bashina O.E.* Metodologicheskie problemy razvitiya informacionno-analiticheskoy infrastruktury dlya ocenki sostoyaniya i prognozirovaniya sfery iskusstvennogo intellekta // Problemy prognozirovaniya. 2024. № 1 (202). S. 116—131. DOI: 10.47711/0868-6351-202-116-131.
11. Nauka, innovacii i tekhnologii: Cifrovye tekhnologii // Rosstat: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (data obrashcheniya: 30.11.2025).

12. *Ogorodnikov E.* Gazovaya «posadka»: est' tri stula // Monokl'. 2025. № 47: URL: <https://monocle/2025/47/gazovaya-posadka-yest-tri-stula> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

13. *Popov V.V.* Vliyanie primeneniya iskusstvennogo intellekta na razlichnye otrasli ekonomiki Rossii. // Prikladnaya statistika i iskusstvennyy intellekt. 2024. T. 1. № 2. DOI: 10.62302/ASAI.2024.2.2.006.

14. Regulirovanie generativnogo II: URL: <https://yakovpartners.ru/publications/gen-ai-regulation/> (data obrashcheniya: 15.12.2025).

15. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 10.10.2019 g. № 490 «O razvitii iskusstvennogo intellekta v Rossijskoj Federacii»: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (data obrashcheniya: 06.11.2025).

16. *Frolov I.E., Kiselev V.N.* Iskusstvennyy intellekt kak drayver proryvnyh tekhnologij: global'nye trendy i uroki dlya Rossii // Problemy prognozirovaniya. 2025. № 3 (210). S. 122—134. DOI: 10.47711/0868-6351-210-122-134.

17. *SHurpina A.* Usilenie vozmozhnostej cheloveka: professor RAN rasskazal o dal'nejshem razvitii II. 25.02.2024: URL: <https://russian.rt.com/science/article/1277088-intervyu-iskusstvennyi-intellekt> (data obrashcheniya: 05.01.2026).

М.Л. ХАЗИН, Д.К. КОМАРОВ

Неутешительное будущее американской экономики*

Аннотация. Дана критическая оценка текущей экономической политики США, которая не отвечает современным вызовам и не преодолевает существующие проблемы, приводящие к глубокому кризису. Представлены результаты прогнозирования экономической динамики США на предстоящие три года.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Хазин М.Л., Комаров Д.К. Неутешительное будущее американской экономики // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 91—102. DOI: